

МЕХАНОКИМЁВИЙ СИНТЕЗНИНГ ЭКОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ

Шарипова Л.А.

Жиззах политехника институту e-mail: sharipovalobar82@gmail.com

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО
СИНТЕЗА**

Шарипова Л.А.

*Джизакский политехнический институт
e-mail: sharipovalobar82@gmail.com*

ECOLOGICAL EFFICIENCY OF MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS

Sharipova L.A.

*Jizzakh Polytechnic Institute
e-mail: sharipovalobar82@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188379>

Аннотация. Ҳозирги вақтда синтезни турли усуллари мавжуд бўлиб, шулардан биттаси механокимёвий усул ҳисобланади. Мақолада келтирилган маълумотлар бу усулнинг афзаллиги, турли соҳаларда ишлатилиши, тежамкорлиги ва экологик тоза эканлигини таъкидлайди. Механокимёвий усулда синтез қилинган бирикмалар индивидуаллиги, таркиби, тузилиши ва хоссалари замонавий физик-химёвий усуллар билан исботланган.

Калит сўзлар: бирикма, таркиб, синтез, анализ усуллари, тузилиш.

Аннотация. В настоящее время существуют различные методы синтеза, одним из которых является механохимический метод. Информация, представленная в статье, подчеркивает преимущество этого метода, его использование в различных областях, экономичность и экологичность. Индивидуальность, состав, строение и свойства соединений, синтезированных механохимическим методом, доказаны современными физико-химическими методами.

Ключевые слова: соединения, состав, синтез, методы анализа, структура.

Abstract. Currently, there are various methods of synthesis, one of which is the mechanochemical method. The information presented in the article emphasizes the advantage of this method, its use in various fields, economy and environmental friendliness. The individuality, composition, structure and properties of compounds synthesized by the mechanochemical method have been proven by modern physicochemical methods.

Key words: chemical compounds, composition, synthesis, methods of analysis, structure.

Республикамізда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда маҳаллий хом-ашёлар асосида юқори самарали, импорт ўрнини босувчи, кам харажатли, ўсимликлар ўсишини стимулловчи воситалар яратиш борасида янги турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва

уларни амалиётга жорий этиш борасида қатор натижаларга эришилмоқда. Бугунги кунда бундай кимёвий бирикмалардан тиббиётда биологик фаол моддалар, антиоксидантлар, қишлоқ хўжалигида стимуляторлар ва саноатнинг турли тармоқларида фойдаланиш орқали юқори самарадорликка эришиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Комплекс бирикмалар синтез қилишнинг самарадор усулларидан бири, механохимёвий усул ҳисобланади. Синтезнинг ушбу усули комплекс бирикмалар яратишда реагентлар сарфини камайтиради, қимматбаҳо эритувчиларсиз амалга оширилади. Бу эса бошқа усулларга қараганда сезиларли даражада харажатларни камайтиришга олиб келади. Ҳозирда кам харажат, турли эритувчи талаб этмайдиган, оддий ва қулай усул ҳисобланган механохимёвий синтез асосида координацион бирикмалар олишнинг шарт шароитлари ҳақидаги назарий ва амалий маълумотлар тобора кўпайиб бормоқда.

Кимёвий бирикмалар ва уларнинг асосидаги материаллар синтезининг янги экологик тоза методларини излаш замонавий кимёнинг долзарб масаласидир. Бундай методлардан бири механохимёвий усул бўлиб, турли эритувчиларни синтез босқичида ҳам, асосий маҳсулотни ажратиб олиш ҳолатларида ҳам талаб қилмайди. Қаттиқ жисмни пластик деформациялаш натижасида унинг шакли ва ўлчами ўзгаради ҳамда унинг физик-химёвий хоссалари ўзгаришига сабаб бўлади. Механик ишланган қаттиқ жисмларнинг фаолланиш жараёни мавжуд, яъни майдаланиш жараёнида заррачалар ўлчами ўзига хос критик катталиққа яқинлашади. Механик фаоллаш жисмнинг фақат юзасини оширибгина қолмасдан, балки кристаллнинг бутун ҳажмида нуқсон (дефект) ларнинг тўпланишига олиб келади. Бу эса қаттиқ жисмларнинг кўпгина физик-химёвий хоссаларини ва реакция қобилятларини керакли томонга ўзгартириш учун ўзига хос механик фаолланиш усулларидан (реакцион муҳит, таъсирлашув энергияси, реакция вақти, ҳарорат) фойдаланиш зарур, чунки қаттиқ жисмларнинг кимёвий реакциялари механизмига кўра кристаллдаги турли нуқсонларга боғлиқ бўлади [1; 81-100-б.].

Синтез босқичида механохимёвий активланиш пайтида ишлаб чиқиладиган механик энергия боғларнинг узилишига олиб келишидан ташқари, эритмада ҳосил бўладиган баъзи бир оралик маҳсулотларнинг ҳосил бўлишига йўл қўймайди, шу сабабли механохимёвий реакциялар натижасида эритувчиларни қўлламадан янги бирикмалар ҳосил бўлади. Бу эритувчиларнинг кўпчилиги реагентларнинг ўзаро таъсирлашувига тўсқинлик қилиши ёки маҳсулот билан унинг тузилиши ва реакция қобилятини ўзгартирган ҳолда мустаҳкам боғланиши мумкин [2; 45-б.].

Қаттиқ фазали жараёнларда моддаларни механик фаоллаш, механик майдалаш ва механосинтез учун шарли, оқимли, ротор-оқимли, дезинтегратор, дисмембратор, коллоид, планетар типдаги механореакторлар ва тегирмонлар ишлатилади. Реакторларнинг ишлаш тамоиллари ҳам турлича бўлиб, кўпчилик ҳолларда механосинтез реакцияси ўтказиш учун энг мақбули ва қулайи планетар – марказдан қочма турдаги механореакторлар ҳисобланади. Чунки, бу реакторларда таъсир этувчи куч моддаларга мураккаб траекторияли шарлар воситасида берилади (зарбли, эзгилаб-сирпанувчи) ва таъсир этаётган кучни ҳамда вақтни бошқариш мумкин [3; 68-70-б.].

Анъанавий усулдан фойдаланилганда атроф-муҳитга реакция чиқиндилари чиқиши натижасида зиён этади, бундан ташқари охириги маҳсулот олиш учун қиздириш босқичи қўлланилади. Механохимёвий усулда эса кимёвий бирикмалар аралашмаси маълум вақт

давомида золдирли тегирмонда ишланиб тайёр махсулот олинади. Олинган махсулот ўзининг физик-кимёвий ва технологик кўрсаткичлари бўйича анъанавий усулда олинган пигментдан қолишмайди [4; 203-217-б.].

Моддаларни нано- ва микроўлчамли кўринишда олишнинг меанохимёвий усуллари мавжуд. Пассив металлларнинг кукунларини олиш муаммо туғдирмасида, фаол металлларнинг нанокукунларини олиш мураккабдир (оксидланиши, бошқа моддалар билан реакцияга киришиб кетиши ва ҳ.к.з.). Бундай металлларнинг нанокукунларини инерт газ муҳитида индифферент органик суюқликда олинади. Масалан, майда дисперс металллар олиш учун уларнинг органик тузлари юқори ҳароратда қайнайдиган ва қайтарувчи хусусиятга эга бўлган органик суюқликда термик парчаланаяди. Суюқликни ишлатилиши бир томондан парчаланаядиган модда ҳароратини бир хилда ушлаб турса, иккинчи томондан ҳосил бўлган металл заррачаларининг оксидланиши ва агломерацияланишига қаршилиқ қилади. Энг асосийси, осон ва қулай усулда наноўлчамли моддалар олинади. Бу усул ёрдамида никель, мис, висмут ва кобальтни 50 нм дан 1 мкм гача бўлган ультрадисперс кукунлари олинган [5; 22-б.].

Рентген нурлари дифракцияси маълумотларини Кембридж маълумотлар структуравий базасида (CSD) топилган структура маълумотларини қўллаган ҳолда солиштириш ёки авторлар томонидан монокристалларда рентген нурларининг дифракциясини ўрганиш билан олинган маълумотлар меанохимёвий йўл билан олинган тиомочевина ҳосилалари кимёвий жиҳатдан тоза бўлиши, бундан ташқари яна супрамолекуляр жиҳатдан ҳам тоза эканлигини кўрсатган, яъни барча структуравий текширилган ҳолатларда махсулот битта полиморф шаклдан иборат бўлган. Синтез қилинган бирикмаларнинг индивидуаллиги қаттиқ жисмлар ЯМР спектроскопияси ёрдамида исботланган [6; 630-372-б.].

REFERENCES

1. Ломовский О.И. Прикладная меанохимия: фармацевтика и медицинская промышленность //Обработка дисперсных материалов и сред: межд. периодический сб. научн. трудов. Вып. 11. Одесса, 2001. С.81-100.
2. Туманов И.А. Изучение влияние различных видов механической обработки на реакции в смесях молекулярных кристаллических веществ: Дис...канд.хим.наук Новосибирск: 2014.-143с.
3. Сименюк Г.Ю., Образцова И.И., Еременко Н.К. Технология получения нанопорошков меди с регулируемой дисперсностью // Тезисы XI Межд.научно-прак. конф. "Химия – XXI век: новые технологии, новые продукты", Кемерово, 2008.-С. 68-70.
4. Болдырев В.В. Меанохимия и механическая активация твердых веществ // Успехи химии, 2006.- Т.75(3). –С.203-217.
5. Коротаева З.А. Получение ультрадисперсных порошков меанохимическим способом и их применение для модифицирования материалов: Автореф. дис....канд. хим. наук. - Новосибирск: ИХТТМ СО РАН, 2008.- 22с.
6. Jayasankar A., Good D.J., Rodriguez-Hornedo N. Mechanisms by which moisture generates cocrystals // Molecular pharmaceuticals. – 2007. – V.4, N.3. – P. 360-372.